

Interjúfónál (vetőmag-cég)

Planet4B – Agrobiodiverzitás extenzív esettanulmány

SZEMÉLYES (indítás, bemelegítés, föloldódás + pozicionáljuk az interjúalanyt az agrobiodiverzitáshoz fűződő kapcsolatában)

**Mikor és hogyan kerültél először kapcsolatba a mezőgazdasággal?
Miért és hogyan kezdted vetőmagokkal foglalkozni? Miért fontos Neked ez a téma?
Mit jelent számodra az agrobiodiverzitás?**

VETŐMAGOK (Hogyan rakja össze a fejében a rendszert? Kik a fő szereplői? Melyek a fő komponensei? Hogyan látja a dinamikáját?)

**Honnan származnak az átalatok értékesített vetőmagok? (Ti termesztitek? Külföldről importáljátok? Dolgoztok magtermesztőkkel az országban?)
Hogy működik a vetőmagtermesztés Magyarországon? Milyen jogszabályok szabályozzák? Milyen gyakorlati szempontjai vannak?
Milyen kritériumoknak kell megfelelnie a forgalmazott magoknak?
Kik vásárolnak tőletek? Mekkora különbség van a profi és kiskerti fajták vásárlói profilja között? Profi vagy kiskerti fajtákból van nagyobb forgalom?
Hogy jelenik meg (megjelenik-e) a sokféleség a kínálatban? Hogy látod, volna igény a fajták diverzifikációjára? Mi alapján választjátok ki a forgalmazott fajokat, fajtákat?
Milyen a vetőmagpiaci helyzet egy kis vetőmagos cég számára? (a nagy agrárcégekhez képest)**

TRANSZFORMÁCIÓ (Hol látja a rendszer átalakításának lehetőségét? Milyen szereplőkben? Milyen eszközökben? Milyen beavatkozási módokban?) - ezeket talán csak akkor van értelme megkérdezni, ha fontosnak tartja az agrobiodiverzitás kérdését?

**Milyen változásokra lenne szükség ahhoz, hogy a vetőmagrendszerek működése jobban támogassa a sokféleség megjelenését a vetőmagok értékesítésében?
Mire (milyen szereplőkre, eszközökre) van szükség ahhoz, hogy ezek a változások bekövetkezzenek?
(Hogy működne egy ideális vetőmagrendszer?)**

LEZÁRÁS (levezető kérdések, köszönetnyilvánítás, további kapcsolatban maradás megerősítése)

Van valami olyan eleme az agrobiodiverzitás témájának, ami szerinted fontos, de még nem ejtettünk róla szót?

Van még bármi, amit hangsúlyoznál, kiemelnél a beszélgetésünk zárásaként?

Kérhetünk Tőled javaslatokat további interjúalanyokra, akikkel szakértői interjút készíthetnénk?

Van valamilyen kérdésed vagy kérésed felénk a kutatással kapcsolatban?

Köszönjük!!!